

ЯЗЫКОВЫЕ И ПОЛИКОДОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ КАТЕГОРИИ АТТРАКТИВНОСТИ В КОНТЕНТЕ ВЕБ-САЙТОВ РОССИЙСКИЙ ВУЗОВ

Раззокова Мохичехра Рузматовна

Магистр совместных образовательных программ

КГПИ и КазФУ направления русский язык и литература

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11192901>

Аннотация. В статье показано, что официальный веб-сайт высшего учебного заведения является одним из важнейших информационных ресурсов организации. Информационные ресурсы составляют основу информационного рынка, главным участником которого являются в первую очередь те, кто производит информацию, есть организации (центры) – генераторы информации.

Ключевые слова: веб-сайт, информация, интернет-дискурс, информация, виртуальная реальность, контент, электронные образовательные ресурсы, интернет-ресурсы.

Современный мир активизировал использование информационных технологий в исследованиях гуманитарного знания, изучения языков. Вместе с тем коммуникативные типы общения, ссылки на сайты, электронные учебники, гипертексты, средства интерактивного обучения также имеют свою лингвистическую особенность, появился собственный язык интернет-текстов.

Кроме того всемирная паутина основательным образом изменила основные пути развития современной мира. Интернет сегодня-это мощный фактор воздействия на все области жизни общества: образование, политику, экономику, право, медиасферу, науку и культуру. При этом интернет и сам по себе выступает как своего рода альтернативная «виртуальная реальность», в которой также происходят специфические процессы, которая существует по своим собственным законам. Можно сказать, что в нашей действительности интернет — «это не столько среда коммуникации, сколько среда существования. Интернет меняет интенциональную сферу людей и совокупность их жизненных установок, властно вторгается в систему ценностей и моделей поведения, трансформирует исходные принципы межличностных взаимоотношений и набор основных потребностей человека» [1].

В качестве главных черт новой коммуникативной интернет-среды приводятся: мультимедийность, поликодовость, гипертекстуальность, интерактивность и гетерогенность [2]. Отмечается, что в основе этих языковых механизмов лежит феномен аттрак-тивности, имеющий комплексную — социальную, когнитивную, психологическую и лингвистическую природу.

Необходимо сказать, что появились модели речи, модели интернет-речи, огромный сегмент информационных коммуникаций в интернете- это образовательные сайты вузов, порталы, электронные платформы, в контенте которых, сочетаются элементы официализованного, институционализированного интернет-дискурса и неформального живого общения. Сейчас среда интернета выступает как инновационный тип речевого взаимодействия людей, открывающий новые коммуникативные возможности и раздвигающий пространственные и временные границы общения для носителей языка.

Интернет-дискурс – это текст, соотносимый с ситуацией Интернет-коммуникации, т.е. общения, происходящего в глобальной сети Интернет.

С одной стороны, вузы всегда являются хранителями традиций, в том числе языковых, с другой — университеты вынуждены бороться за внимание абитуриентов, носителей неформального языка, перед которыми современные технологии ставят непростую задачу ориентации и выбора среди огромных потоков информации. «Как следствие, язык сайтов вузов весьма подвижен и склонен следовать за предпочтениями аудитории» [3]. Именно медиаресурсы становятся как основным источником информации для пользователей, так и инструментом привлечения внимания целевой аудитории для университетов. Отсюда повышенную значимость в контенте указанных сайтов имеет категория аттрактивности.

Рисунок -1. Структура официального веб-сайта КФУ.

Таким образом, официальный веб-сайт высшего учебного заведения является одним из важнейших информационных ресурсов организации. Информационные ресурсы составляют основу информационного рынка, главным участником которого являются в первую очередь те, кто производит информацию, есть организации (центры) – генераторы информации. Кроме того, участниками информационного рынка являются центры обработки информации, информационные брокеры, библиотеки и информационные центры. Сайт является основным носителем информации и обеспечивает обратную связь, в связи с этим разработка сайта должна включать в его структуру все стороны этого вопроса. Например на рисунке 1 приведена структура КФУ.

Специфика информационного интернет-пространства состоит в тесном сочетании разнородных текстовых блоков, включающих большое количество вторичных текстов. Исследуя новостной дискурс, Н. Г. Асмус [4] выделяет в предтекстовой части заголовочный и интродуктивный блоки. Заголовочный блок, призванный заинтересовать читателя и передать содержание статьи, характеризуется краткостью, лаконичностью и нейтральностью. Интродуктивный блок также несет информационную нагрузку, излагая в сжатом виде содержание статьи, фокусируя внимание на определенных фактах и подготавливая читателя к восприятию последующей информации. Рассматривая заголовки, подзаголовки и темы электронных сообщений как микроконтент, А. А. Ионина характеризует его как «сверхкраткое описание макроконтента» (с. 35-36), к которому предъявляются такие требования, как ясность и недвусмысленность информирования,

использование нейтрального языка, изложение важной информации посредством ключевого слова [5].

Современный, функциональный и информативный веб-сайт является крайне важным как для деятельности учреждения, так и для её имиджа. Отсутствие или недолжное функционирование веб-сайта напрямую сказывается на доверии к организации.

Именно официальным веб-сайтам российских федеральных университетов отведена одна из ключевых ролей в успешном позиционировании вузов, в том числе и на международной арене. В связи с этим назрела и необходимость оценки самого ресурса, предоставляющего информацию о вузе. Широкое распространение Интернет технологий повлекло за собой не только лавинообразное увеличение веб-сайтов, но и повышение требований к их содержанию и функционалу, особенно на международной арене.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Русский язык в интернет-коммуникации: лингвокогнитивный и прагматический аспекты: кол. мон. / Т.Б. Радбиль, Л.В. Рацибурская, Е.В. Щеникова, Е.А. Жданова, Н.А. Самыличева, В.А. Куликова; под ред. Л.В. Рацибурской. — М.: ФЛИНТА, 2021. — 328 с.
2. Трофимова 2004; Литневская, Бакланова 2005; Сидорова, 2006; Воборил 2008 и др.
3. А. Помазов. Языковые и поликодовые средства выражения категории аттрактивности в русском языке интернета: на материале медиатекстов в контенте веб-сайтов российских вузов: автореферат дис. ... кандидата филологических наук. Нижний Новгород, 2022. - 27 с.
4. Асмус Н. Г. Особенности реализации новостного дискурса в англоязычных электронных изданиях // Знак: проблемное поле медиаобразования. 2020. № 2 (36)
5. Ионина А. А. Особенности создания и восприятия текста в Интернете // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование». 2010. № 2 (6).
6. Рянская Э. М., Фоменко Е. А. Языковые средства реализации аттрактивности в предтекстовых образованиях (на материале французского и русского языков)
7. Ustadjalilova, X. (2023). Kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ishini rejalashtirish va tashkil qilish.
8. Устаджалилова, Х. А. (2020). Методическое обеспечение учебного процесса в кредитно-модульной системе. In Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества (pp. 43-46).
9. Устаджалилова, Х. А. (2020). ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Образование как фактор развития интеллектуально-нравственного потенциала личности и современного общества: материалы, 43.
10. Ustadjalilova, K. (2022). IMPROVING THE MECHANISMS OF THE SYSTEM OF ADVANCED TRAINING OF UNIVERSITY TEACHERS USING ALTERNATIVE METHODS. International Journal of Early Childhood Special Education, 14(8).
11. Ustadjalilova, X. (2023). PEDAGOGIK TADQIQOTLAR METODLARI VA STATISTIK GIPOTEZALARNING NAZARIY JIHATLARI. Scientific journal of the Fergana State University, (6), 21-21.

12. Umarovna, Radjabova Gavhar. "FEATURES OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES AND THE PROBLEM OF INTERACTION OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS WITH EMPLOYERS." E Conference Zone. 2022.
13. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "CONCEPTUAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF THE UNIVERSITY MANAGEMENT SYSTEM." International Journal of Early Childhood Special Education 14.8 (2022).
14. Umarovna, Radjabova Gavkhar. "INCREASING THE COMPETITIVENESS OF UNIVERSITIES IN THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES." Open Access Repository 9.11 (2022): 269-273.
15. Umarovna, Rajabova Gavkhar. "IMPROVING THE PERFORMANCE MANAGEMENT OF THE HIGHER EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." Open Access Repository 8.11 (2022): 81-86.
16. 10. Radjabova, Gavkhar Umarovna. "The oretical, practical and demographic aspects of labor market development in Uzbekistan." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.3 (2021): 1070-1075.